

La homeopatía frente a casos con tratamiento convencional

Dr. Roger Morrison
Nancy Herrick Pa

Continuación

Acné

En nuestra sociedad la vanidad es quizá el obstáculo principal a la obtención de un buen tratamiento homeopático para el acné. En su mayoría, adolescentes y mujeres no toleran la menor huella del acné facial, aun estando conscientes de sus principios homeopáticos y el potencial supresivo del tratamiento alopatóico. Debemos pues plantear estrategias que no obliguen a eliminar totalmente la alopatía del escenario, ayudando así a nuestros pacientes durante este trance. Hicimos una clasificación de los agentes alopatóicos de mayor a menor agresividad para el tratamiento homeopático y el paciente. El peor es el Acutane.* Le sigue Tetraciclina (se ha documentado un aumento en la incidencia de cistitis intersticial en adolescentes que utilizan Tetraciclina por largos periodos). El Acutane suprime el acné permanentemente, mientras que éste reincide al quitar la Tetraciclina. A la larga los pacientes tratados con Acutane con éxito son mucho más difíciles de curar homeopáticamente; en consecuencia se debe evitar por completo.

También los antibióticos sistémicos orales figuran como tratamientos dañinos. Les siguen las hormonas sistémicas (anticonceptivos orales); los agentes tópicos como antibióticos tópicos y el Retín A; después los agentes como el benzol peróxido y finalmente los astringentes como el witch hazel. Siguiendo el protocolo mantenemos al paciente con un agente lo menos agresivo posible, manteniendo al acné a nivel tolerable. Una

* Preparado que contiene retinoides, derivados de la vitamina A, no conocido en México con ese nombre (N.R.).

vez instalado en el mejor régimen (según el criterio de arriba), iniciamos el tratamiento constitucional. A medida que el acné mejora, retiramos la alopatía gradualmente y los sustituimos con un agente más inocuo, y así hasta eliminar el tratamiento alopatóico.

Por supuesto, se puede proseguir con cualquier medida adyuvante no tóxica para mejorar el acné, sea dietética, suplementos vitamínicos y minerales, barro facial, etc.

Si durante el tratamiento homeopático el acné regresa, procuren no decir que todo va bien porque pueden perder la comunicación con ese paciente. Sentirá que no se compenetran de su caso; de modo que si pueden evitarlo, no mencionen que el tratamiento provocó la recaída. Puede explicársele después, pero aquí sean muy comprensibles ya que es un evento terrible en la vida de esa persona y deben ayudarle a superarlo. Además, nunca prescriban el remedio constitucional si deciden retirar todo tratamiento alopatóico pues puede presentarse una terrible agravación, y una confusión sobre la causa de ésta (tampoco lo hagan en el eccema). Será imposible saber si la agravación fue inducida por el medicamento homeopático o al suspender la alopatía, y el paciente con seguridad les culpará del nuevo brote.

Eccema

Aquí lo más indicado es suspender primero la alopatía y esperar tres o cuatro semanas para ver lo que desarrolla. De ser posible, sería la mejor opción pues, para entonces, la condición propia de la dermatopatía será evidente. El paciente podrá verlo y comprenderá tanto la

magnitud de su problema como que no depende del tratamiento homeopático. Se comenzará entonces desde cero, y se estará en mejor posición para evaluar el efecto de la prescripción. Claro está que la mayoría de los pacientes con eccema, especialmente los cuadros graves, no podrán tolerar esta estrategia. Para sobrellevar un sufrimiento tan intenso, el paciente requiere de una enorme fuerza interna. Como en el acné, debemos idear estrategias que reduzcan al mínimo la alopatía hasta lograr un nivel de leve a moderadamente sintomático y soportable en un plano cotidiano. Estando estabilizado así por un mes, comenzar entonces el tratamiento homeopático. Ahora bien, el eccema puede ser muy difícil de curar. Tal vez se piense que por estar en la piel resulta fácil; nada de eso, especialmente cuando se ha padecido toda la vida. Debemos advertir al paciente que será difícil curar una enfermedad de tantos años.

¿Cuál es la jerarquía para las medidas utilizadas en estos pacientes? El peor tratamiento, la terapia radiactiva es raro; le sigue la Prednisona sistémica, después la terapia esteroide tópica con envoltorio oclusivo, luego los esteroides tópicos simples, los antihistamínicos para el prurito, y finalmente todo tipo de humectantes. Recuerden, el paciente debe estabilizarse con la terapia alopatóica menos agresiva posible, para luego comenzar con el tratamiento homeopático. Si el cuadro es muy nítido, puede comenzarse con una 200c. Si no lo es, recomendamos abstenerse de las dinamizaciones muy altas. Comiencen con la 12c o la 30c, y esperen con paciencia la respuesta. No se apresuren

con las altas dinamizaciones. A medida que aprecien la mejoría, podrán disminuir gradualmente la alopatía.

En casos muy arraigados, cuando el eccema se presenta desde el nacimiento, no intentamos disminuir el medicamento desde el comienzo. Si el paciente está adaptado con los esteroides tópicos, simplemente damos el tratamiento constitucional homeopático y esperamos. Cuando hay indicios de que mejora la salud general del paciente, y esto después de cuatro a seis meses, no antes, comenzamos a retirar las medicinas alopáticas.

Hay que tener mucho cuidado en estos casos y no prometer resultados en cierto tiempo. Recuerden la "regla": por cada año de enfermedad permitan un mes para mejorar la condición; aunque no necesariamente se aplica al eccema. También hay muchos casos de eccema incurable, que sólo se podrá paliar, reduciendo al mínimo los fármacos necesarios y ofreciendo la mejor calidad de vida posible. Los ácidos grasos omega 3 y 6 de establecimientos naturistas, con frecuencia ayudan al eccema, así como las dietas rotativas. Para el principiante es tentador tratar el eccema con específicos; comenzar con *Sulphur*, *Psorinum*, o *Graphites* en casi cualquier caso. No lo hagan, pues es muy probable que estos tres medicamentos provoquen agravaciones intensas.

Psoriasis

La psoriasis permite tratamientos muy satisfactorios; muchos casos responden a la homeopatía. Un gran porcentaje de estos casos, se tratan con Met-

hotrexate. Recomendamos no aceptar casos tratados con Methotrexate durante más de algunos meses, porque reaccionan con grandes agravaciones, de modo que sean cuidadosos con ellos. También recuerden, que la psoriasis tiende a empeorar en invierno, y puede parecer una agravación medicinal, cuando en realidad todo va bien; es sólo el cambio estacional usual.

Asimismo, continuarían erróneamente con el medicamento que se dio en primavera, pues ya se aprecia la mejoría del verano. A excepción de estas observaciones, caben las mismas sugerencias que se aplican para el eccema.

Osteoartritis

Hemos observado que la osteoartritis se presenta con frecuencia en sujetos por lo demás bastante sanos. La mayoría de las personas que llegan con osteoartritis tienen buena vitalidad, en especial los de edad avanzada. La homeopatía usualmente no suscita agravaciones no soportables de la osteoartritis. Aquí el principal problema es lidiar con los fármacos antiinflamatorios no-esteroides AINES. Hemos observado que aun tomándolos durante periodos considerables de tiempo y con mejoría sustancial, dichos fármacos generalmente no antidotizan al tratamiento homeopático. Por lo general responden bien a éste, aun con aspirina, ibuprofén o Naproxén y sin antidotizar a los medicamentos homeopáticos. Pero persisten dos problemas: primero, que todos los antiinflamatorios ocultan los síntomas del caso, lo que dificulta encontrar las modalidades de la artritis. El otro problema es que ciertamente a la larga aceleran la degeneración de

la articulación artrítica. Esta observación se consigna en la literatura alopatía y lo confirma nuestra experiencia clínica.

El primer caso se resuelve basando la prescripción homeopática en lo constitucional más que en modalidades articulares, suprimidas ya por los fármacos. Son casos en que el remedio homeopático se continúa, mientras el paciente sigue con el tratamiento antiinflamatorio. Si realmente hay nitidez en el cuadro, lo mejor será el tratamiento homeopático, pidiéndole al paciente que pronto suspenda las drogas antiinflamatorias. La mejoría con homeopatía será así más rápida, el paciente no sufrirá tanto dolor y evitarán un mayor deterioro del caso. Si el cuadro no es tan claro y se duda del medicamento, es mejor disminuir gradualmente la alopatía hasta que el paciente manifieste síntomas sustanciales. Con esta estrategia apreciaremos mejor el remedio constitucional al surgir alguna modalidad previamente suprimida. Entonces podrán prescribir, el remedio indicado pidiendo al paciente que lo más pronto descontinúe su medicación alopatía.

Artritis reumatoide

La condición de la artritis reumatoide es mucho más grave. Sobre todo son sujetos con una vitalidad mucho menor. Esto es aún más notable en los jóvenes, aunque es frecuente ver pacientes jóvenes muy dinámicos, al grado que parece fácil curarlos. Es una falsa impresión. Si bien la artritis reumatoide en ocasiones puede curarse dramáticamente con homeopatía, no será siempre un proceso fácil. Debemos ser muy pa-

cientes. Con frecuencia mujeres jóvenes de 30 o 40 años manifiestan su primer episodio de artritis reumatoide aguda; solamente una articulación roja, muy hinchada y dolorosa. Es típicamente la fase inicial. Sin embargo el factor reumatoide puede aún ser negativo, de manera que no se sabe si es artritis reumatoide. Si no lo sospechan, esperarán una mejoría más rápida con la prescripción homeopática. Esto sucede especialmente cuando es un antiguo paciente, que ha recibido antes tratamientos para cosas triviales. De pronto llega con una articulación dolorosa, caliente e hinchada. Pensarán que el caso no es muy grave y que en una o dos semanas estará curado. Falso. Esa articulación inflamada es sólo la punta del iceberg. Por esto, ante casos de artritis monoarticular, no desalentarse si el remedio no funciona en los primeros días o semanas. Puede ser un caso difícil y el tratamiento será entonces largo.

Son pacientes que, según hemos observado, después de uno o dos medicamentos sin ver resultados rápidos, buscan al reumatólogo quien les prescribe medicamentos con buen resultado inicial. Se pierde así una valiosa oportunidad de curar. Una vez con tratamiento alopatía es mucho más difícil tratar estos casos. De manera que recomendamos persistir en estos casos. Cuando detecten mejoría, esperen y convengan al paciente de que hay que esperar. Son casos de reumatismo agudo que en mi experiencia se llevan en el mejor de los casos tres meses para resolverse. Si esperan que la curación llegue en tres semanas, se sentirán desilusionados. Generalmente nos llega la artritis reumatoide después de dos a cuatro años

de estar con tratamiento alopático. Inicialmente resulta prometedor, pues mejoran con esas grandes dosis de aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides. Se sienten animados, eufóricos! Piensan: "Bien, lo mío no es entonces tan grave. Pensé que era una enfermedad invalidante." En su optimismo se entregan al tratamiento por uno o dos años. Pero con el tiempo, sufren recaídas recurrentes que necesitan más y más tratamiento alopático, hasta que todo se complica; terminan adictos a esteroides sistémicos o a medicación tan fuerte que ya no puede ser motivo de alegría. Ahora reconsideran "Bueno, es tiempo de buscar tratamientos alternativos." Nos llegan entonces, en ocasiones, con un año de estar con esteroides sistémicos o algo peor.

Veamos la jerarquía en el tratamiento alopático de la artritis reumatoide. El peor, en mi opinión, es el tratamiento con sales de oro, peor que el Immuran; aunque el Immuran es de primera elección. Le sigue el Methotrexate. En cuarto lugar están los esteroides sistémicos —Prednisona, y luego los antiinflamatorios no esteroides. Desafortunadamente, la mayoría de los casos que actualmente nos llegan han recibido esteroides sistémicos y Methotrexate. El Immuran se prescribe cada vez con más frecuencia al inicio de la enfermedad y, al menos para nosotros, el medicamento homeopático no puede determinarse en la mitad de estos casos. Los síntomas están tan suprimidos que estos casos llegan a un grado de desorden insalvable. Además, los efectos secundarios oscurecen aún más el panorama. No se distingue el síntoma real del paciente de uno del fármaco. De aquí

nuestra advertencia de no aceptar tales casos, especialmente en su práctica inicial. También recomendamos no tratar con homeopatía casos que han recibido esteroides, Methotrexate o sales de oro. Son muy difíciles por la gran dependencia, y peligrosos por el gran riesgo de degeneración rápida de las articulaciones a largo plazo.

Veamos nuestras estrategias para afrontar estos casos. Si en lo constitucional el cuadro está claro si se puede "ver" el medicamento correcto, entonces hacemos disminuir gradualmente la alopatía hasta los niveles más bajos posibles de esteroides comunicando al paciente que estará más o menos cómodo. Si ya toma Methotrexate o el oro, preferimos que el paciente cambie a esteroides sistémicos durante nuestro tratamiento. Si el paciente recibió el oro y está asintomático, simplemente trátelo lo mejor que puedan. Si toma oro o Methotrexate, cambien al paciente con los niveles más bajos de esteroides que puedan, y elijan el mejor remedio homeopático posible. Prescriban una 200c, seguida por dosis diarias de la 9c, 12c, o una dosis semanal de la 30c y continúen el tratamiento así durante unas 6 semanas. Tan pronto como vean mejoría, procuren retirar los esteroides como lo hemos visto, muy lentamente. Desafortunadamente, si el paciente ha recibido el tratamiento con sales de oro y han suprimido efectivamente la artritis, preferimos no darles homeopatía pues existe la gran posibilidad de que regrese la artritis. Será una opción sólo en caso extremo, pero la condición puede ser muy difícil de manejar y debemos pensarlo bien antes de adentrarnos por ese rumbo.

Fin.